

A Reforma Agrária no bioma Amazônico do Maranhão - possibilidades de contribuição aos desafios propostos pelo Governo Lula, no enfrentamento da fome e da questão climática. Uma interpretação preliminar com base em algumas evidências de realidade regional¹

*Leonardo Melgarejo²
Lúcio A. de O. Fernandes³
Francisco Elias de Araujo⁴
Ricardo Zimbrão A. de Paula^{5,6}*

Resumo

O presente artigo sumariza observações relacionadas ao desafio imposto à agricultura de pequeno porte, no estado do Maranhão, com foco em assentamentos de reforma agrária estabelecidos no bioma amazônico. Trata-se de identificar possíveis contribuições, por parte de famílias incorporadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária, para o enfrentamento de realidade imposta pelo Pacto do Agronegócio (Delgado, 2020) que subordina objetivos nacionais a interesses colonialistas (Santos e Glass, 2018) repercutindo de forma dramaticamente negativa sobre a saúde humana e ambiental (Melgarejo e Leite, 2021), restringindo a oferta de alimentos e acelerando mecanismos orientados à reprimarização da economia Brasileira (Delgado e Leite, 2022). Levando em conta expectativas criadas pelo novo governo, quanto ao enfrentamento da fome e de processos alimentadores do aquecimento global, o texto examina possibilidades contributivas de assentamentos de RA estabelecidos no Bioma Amazônico do Maranhão. Os assentamentos selecionados como referência (Diamante Negro/Jutay e Vila Esperança no município de Monção, e Açai/Nova Conquista no município de Açailândia) se destacam pela liderança e representatividade em termos de sucesso alcançado, na perspectiva da política de reforma de agrária. Compondo amostra intencionalmente otimista, ilustra possibilidades que revelam validade e oportunidade de estímulo à política de Reforma Agrária, com ênfase a iniciativas relacionadas à demanda de investimentos em apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas e estruturação a serviços de assistência técnica, para obtenção de avanços em compromissos do governo federal, relativamente ao combate à fome e à minimização de danos à biodiversidade, naquele bioma.

Palavras chave. Reforma Agrária, Agronegócio, Amazônia Maranhense, Combate à Fome, Vetores de Desenvolvimento, Políticas Públicas, Aquecimento Global.

¹ Submetido em 21/10/2023. Aprovado em 20/11/2023.

² Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor colaborador e pesquisador do curso de especialização em Questão Agrária da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e do Curso de Especialização em Agroecossistemas da UFSC. E-mail: melgarejo.leonardo@gmail.com.

³ Doutorado em Development Policy and Management University of Manchester. Professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: lucio.fernandes@ufpel.edu.br.

⁴ Mestre em Agroecossistema pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é responsável técnico de projetos pela Cooperativa dos trabalhadores Prestadores de serviços em áreas de Reforma agrária - COOPERA. E-mail: earaujo013@gmail.com.

⁵ Doutor em Ciência Econômica pela Unicamp. Professor Titular da Universidade Federal do Maranhão. E-mail: ricardo.zimbrao@ufma.br.

⁶ Pesquisadores do TED - INCRA.

Abstract

This article summarizes observations related to the challenges faced by small-scale agriculture in the state of Maranhão, focusing on agrarian reform settlements established in the Amazon biome. It aims to identify possible contributions from families incorporated into the National Agrarian Reform Program to address the realities imposed by the Agribusiness Pact (Delgado, 2020), which subordinates national objectives to colonialist interests (Santos and Glass, 2018), having dramatically negative impacts on human and environmental health (Melgarejo and Leite, 2021), restricting food supply, and accelerating mechanisms directed at the re-primarization of the Brazilian economy (Delgado and Leite, 2022). Considering the expectations created by the new government regarding the fight against hunger and processes contributing to global warming, the text examines the potential contributions of agrarian reform settlements established in the Amazon Biome of Maranhão. The settlements selected as references (Diamante Negro/Jutay and Vila Esperança in the municipality of Monção, and Açaí/Nova Conquista in the municipality of Açailândia) stand out for their leadership and representativeness in terms of success achieved from the perspective of agrarian reform policy. Comprising an intentionally optimistic sample, it illustrates possibilities that reveal the validity and opportunity to stimulate agrarian reform policies, emphasizing initiatives related to the demand for investments in support of the development of production chains and the structuring of technical assistance services to achieve advances in the federal government's commitments regarding the fight against hunger and the minimization of biodiversity damage in that biome.

Keywords: Agrarian Reform, Agribusiness, Amazonian Maranhão, Fight Against Hunger, Development Vectors, Public Policies, Global Warming.

Classificação JEL: Q01; Q15

DOI: 10.5281/zenodo.12700564

1. Introdução

O advento do novo governo Lula (2023-2026) projeta/propõe compromisso⁷ com a inversão de tendências que levaram o Brasil de retorno ao mapa da fome⁸ e à condição de destaque global⁹ em termos de intencionalidade aplicada à degradação ambiental¹⁰.

Para realização de tais ideários o país precisaria interromper o avanço de vetores que impulsionam o atual modelo de agronegócio em direção à regiões que mantêm pujança agrobiodiversa?

Isto pode ser alcançado assegurando, ao mesmo tempo, estímulo ao desenvolvimento de uma agricultura de pequeno porte, caracteristicamente responsável pela maior parte da produção/oferta de itens direcionados à cesta básica alimentar?

As áreas reformadas e as famílias ali estabelecidas podem contribuir neste objetivo?

O presente artigo pretende dar início ao exame destas questões, sob o prisma de assentamentos estabelecidos no Maranhão. Adianta-se que os compromissos do atual governo se revelam ambiciosos e em contradição com medidas já anunciadas, que reforçam a assimetria de recursos destinados ao modelo agrícola de agronegócio dominante, comparativamente ao que se oferece à agricultura de pequeno porte. Trata-se de questão relevante em vista da abundância de análises associando esta situação à degradação ambiental e avanço da miséria no espaço rural. Examinando o Plano Safra 2023/24 percebe-se a manutenção de prioridades que atendem a interesses e fortalecem o peso político do agronegócio de exportação, alimentando mecanismos historicamente consolidados em favor de vetores econômicos com interesses e práticas ambientalmente predatórias¹¹ e claramente excludentes, relativamente à agricultura de pequeno porte, reconhecida como principal fonte geradora de alimentos e ocupações produtivas no rural. Percebe-se que, apesar do expressivo crescimento no volume de recursos e o enorme impulso que isso significa para produção primária, afirmativas de que o “Plano incentiva o fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis”¹², na medida que estimulam processos ambientalmente destrutivos e aceleram verdadeira reforma agrária às avessas, dificilmente contribuirão de forma positiva à proteção ambiental e à preservação de serviços ecossistêmicos.

Isto porque, se aos grandes e médios produtores, aqueles que adotam tecnologias responsáveis pela atual realidade agrária, estão sendo destinados R\$ 364,22 bilhões, aos agricultores familiares, o outro grupo do qual se espera avanços na transição agroecológica, estão destinados/previstos volume cinco vezes menor (R\$ 71 bilhões). Naturalmente esta situação tende a ser mais dramática nas regiões de fronteira agrícola, o que amplia a relevância de exame do caso do Maranhão¹³. Diante disso, e em posição mais comedida, comemorando avanços da ordem de 34% relativamente ao anunciado para a agricultura familiar na safra passada, o Movimento dos Pequenos Agricultores chama atenção para a desproporção e dificuldades que isso impõem ao convívio de dois modelos contraditórios, em áreas sob disputa. Sustentam, neste sentido, que o plano lançado em favor dos pequenos, ao ampliar a

⁷<https://divulgacontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/280001607829/pje-3b1196fd-Proposta%20de%20governo.pdf>

⁸<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/10/retorno-do-brasil-ao-mapa-da-fome-da-onu-pr-ocupa-senadores-e-estudiosos>

⁹<https://www.economist.com/leaders/2019/08/01/deathwatch-for-the-amazon>

¹⁰<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50851921>

¹¹ver <https://68naluta.wordpress.com/2023/06/26/opcao-preferencial-pelo-agronegocio/>

¹²<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/presidente-anuncia-plano-safra-2023-2024>

¹³Para interpretação crítica ao Plano Safra da Agricultura Familiar, ver von der Weid, Jean Marc, julho de 2023. PLANO DE SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR: REPETINDO ERROS. Geração 68, Artigos. Julho 2023. Disponível em <https://68naluta.wordpress.com/2023/07/10/plano-de-safra-da-agricultura-familiar-repetindo-erros/>.

desigualdade no confronto pelo uso do território, não corresponde com fidelidade aos objetivos estratégicos enunciados pelo presidente¹⁴ da república.

Efetivamente, tal assimetria pode ser interpretada à luz dos dados do último censo agropecuário do IBGE¹⁵. Ali se percebe que a menor parte dos recursos públicos (cerca de 20%) se destina ao grupo que, formado por 77% dos estabelecimentos agropecuários (e ocupando tão somente, 23% da área total), mantém em atividades produtivas cerca de 10,1 milhões de pessoas (67% de todo o pessoal diretamente ocupado em atividades produtivas agropecuárias) e responde por 23% de toda a produção agropecuária nacional (R\$107 bilhões/ano), com destaque especial para a produção de alimentos (80% da mandioca, 42% do feijão, além de parte não dimensionado de produção para o autoconsumo familiar)¹⁶.

Entre as dificuldades percebidas para dinamização deste segmento composto por agricultores familiares incluem-se, além de políticas e recursos públicos orientados no sentido oposto, o domínio consolidado de outros vetores (comprometidos com interesses do agronegócio de exportação) que na prática aceleram mecanismos de reprimarização de nossa economia, com esvaziamento da já rarefeita densidade populacional rural. Neste sentido, o apoio à expansão do agronegócio de exportação oferece resultados antagônicos ao que se espera de parte dos agricultores de pequeno porte, convocados a contribuir para o enfrentamento da crise ecológica e de insuficiência alimentar.

Ainda que percebendo a dificuldade de frear tendências inerentes às práticas do modelo dominante, mantida a atual assimetria de incentivos que a homogeneização territorial (com expansão de monocultivos e suas tecnologias) estabelece, há que reconhecer o potencial contributivo da agricultura de pequeno porte, em base à sua dimensão e suas características afinadas para com práticas menos agressivas aos ecossistemas. As razões para esta diferenciação envolvem o universo e o perfil de estabelecimentos refratários à tecnologias de escala (poupadoras de mão de obra e intensivas em recursos externos) e podem ser buscadas em amplo leque de títulos da bibliografia de base agroecológica (ver entre outros Gliessman, 2001; Sauer & Balestro, 2009), que aqui não serão desenvolvidos. O que nos parece fundamental, neste ponto, diz respeito à concentração de agricultores familiares nas regiões norte e nordeste do Brasil, onde também se situam os principais biomas a serem preservados e para onde evoluem perspectivas de investimentos e mobilização de agências internacionais. Mais importante, aqueles territórios também concentram a fronteira de terras públicas, objetos de disputa entre os dois modelos (de forma simplificada, aqui chamados de agronegócio e agricultura familiar), as reservas ambientais, os territórios ocupados por povos ancestrais e as áreas reformadas.

¹⁴<https://www.brasilefators.com.br/2023/07/06/mpa-analisa-plano-safra-e-aponta-avancos-possibilidades-e-questoes-que-precisam-melhorar?fbclid=IwAR2xyWMsFCJnGzCfxbvV7DLw17KYlci5l7FH04bFa18jLDfEzUh6OsnoX0>

¹⁵<https://censoagro2017.ibge.gov.br/resultados-censo-agro-2017.html>

¹⁶<https://blog.sensix.ag/perfil-do-produtor-brasileiro-segundo-o-censo-agropecuario/#:~:text=Que%20o%20produtor%20rural%20%C3%A9,qualidade%20de%20vida%20e%20sa%C3%BAde>

Ocupação do Território Brasileiro

Figura 1 – Ocupação do território rural brasileiro¹⁷.

Ademais, aqui fazemos inflexão destacando que as famílias e territórios incorporados à reforma agrária constituem o foco de atenção deste texto. Aquelas famílias distribuem-se nacionalmente de forma desigual compondo universo bastante expressivo nas regiões Norte e Nordeste, onde também se desenham oportunidades de expansão para o agronegócio. Está em jogo o futuro do bioma Amazônico e todas as formas de vida e organização social ali

¹⁷<https://blog.sensix.ag/perfil-do-produtor-brasileiro-segundo-o-censo-agropecuario/#:~:text=Que%20o%20produtor%20rural%20%C3%A9,qualidade%20de%20vida>

preservadas, justificando preocupações internacionais por sua significância para enfrentamento do aquecimento global.

Justifica-se nesta perspectiva examinar as possibilidades de contribuição dos assentamentos e famílias incorporadas ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), nas regiões Norte e Nordeste e, em especial, aquelas concentradas no Bioma Amazônico, para com os compromissos assumidos pelo atual governo. Destaque-se: somam mais de um milhão as famílias inseridas no PNRA ocupando terras do INCRA em concessão de usufruto não negociável. Adicionalmente, e agora convergindo para o foco deste estudo, observa-se que 15% daquele total nacional concentra-se no estado do Maranhão¹⁸.

Segundo dados do SIPRA/Diretoria de Obtenção de Terras e implantação de Projetos de Assentamento (consulta em junho de 2023), o Maranhão contabiliza 147.087 famílias em 1.032 projetos de assentamento, que ocupam 4,8 milhões de hectares. Destas famílias, não menos de 40% situam-se em áreas do bioma amazônico.

Esta realidade justifica priorização daquele conjunto de famílias que necessariamente serão alcançadas por políticas orientadas à proteção do ecossistema, ao enfrentamento da fome e ao atendimento de negociações/compromissos internacionais assumidos na COP 27, referentes ao aquecimento global, pelo presidente Lula¹⁹. Destaque-se o fato de que, por suas características, envolvendo mecanismos de disciplina interna, processos organizativos, cadeias de articulação e adaptação ao ambiente, os agricultores assentados e as áreas reformadas colocam-se como elementos com alto potencial de contribuição ao sucesso daquelas políticas e compromissos.

¹⁸ Assentamentos de Reforma agrária no Maranhão -

<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/SR12MA.pdf>, consulta em 8 de setembro de 2023

¹⁹<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/na-cop27-lula-associa-luta-contramudancas-climaticas-ao-combate-a-desigualdade/#:~:text=O%20presidente%20eleito%20Luiz%20In%C3%A1cio,a%20pobreza%20e%20a%20desigualdade%E2%80%9D.>).

Figura 2 – O Estado do Maranhão e seus biomas

3. Uma visão de projetos de assentamento bem sucedidos, sob diferentes conexões com vetores de desenvolvimento relacionados ao agronegócio, no Bioma Amazônico

3.1 Contextualização

Uma avaliação dos assentamentos estabelecidos no Maranhão, em corte geográfico que estratifique suas possibilidades de desenvolvimento em função de sua inserção regional e posicionamento diante de restrições e impulsores diferenciados, evidencia que as pressões do modelo dominante, de agronegócio orientado à exportação de *commodities*, ainda que disseminado, se concentra e se expande a partir do sul do estado (bioma Cerrado), rumo às áreas de floresta (bioma Amazônico). Trata-se de realidade consequente com investimentos nacionais e internacionais impulsionando a fronteira agrícola a partir do assim denominado MATOPIBA. Acrônimo resultante da combinação dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o MATOPIBA abrange 336 municípios, sendo 143 no Maranhão. Para detalhes sobre o Matopiba

e avanço do agronegócio, ver Araujo (2005), Pereira et al. (2018), Pitta et al., 2018, Ribeiro & Lima (2021), Oliveira et al. (2021) e Affonso de Paula et al. (2022). Adianta-se neste ponto tão somente que naquela região acirra-se apropriação de terras pelo agronegócio de exportação, com forte impacto ecológico e marcadas diferenciações socioeconômicas. Os vetores correspondem aos monocultivos de soja, eucalipto, cana-de-açúcar e milho, com incentivos fiscais e créditos subsidiados pelos governos estaduais e Federal, e suas implicações. Recomenda-se, para fins deste artigo, que os interessados acessem as referências citadas, com destaque a Pitta et al. (2018)²⁰ e Affonso de Paula et al. (2022), que dedicam atenção ao conflito do agronegócio com interesses de famílias estabelecidas em assentamentos de reforma agrária. A presença daqueles e outros vetores de transformações socioeconômicas (a exemplo de oportunidades relacionadas à rede de escoamento de minérios da Companhia Vale do Rio Doce, aliados a aspectos de diferenciação ambiental, aporte de infraestrutura e dificuldades de mercado, entre outras, estabelecem clusterizações regionalizadas que anulam perspectiva de tratamento uniforme ao conjunto de famílias assentadas no Maranhão. Neste sentido, qualquer proposta consistente de políticas de apoio ao sucesso daquelas unidades produtivas exige atenção aos fatores de diferenciação que estabelecem limites às suas possibilidades de desenvolvimento.

Melgarejo, Leite e Aldrighi (2020) argumentam que as curvas de aprendizado e qualificação características desta agricultura de pequeno porte se associam ao tempo de vida/experimentação e às particularidades do ambiente onde os assentamentos vierem a ser estabelecidos. Definindo Horizontes/limitações heterogêneas às possibilidades de sucesso, esta realidade estabeleceria incompatibilidades, estabelecendo configuração de subgrupos merecedores de tratamentos diferenciados. Neste sentido, as expectativas de desenvolvimento das famílias seriam pautadas por fatores situados além de suas capacidades discricionárias, exigindo superação de abordagens uniformizadoras, com base em dados médios que incorporam condições observadas em realidades não comparáveis. Em outras palavras, o desenvolvimento das famílias seria condicionado por multiplicidade de fatores externos que, em conjunto (pautados, por exemplo pela proximidade ou ausência de mercados), estabeleceriam *clusters* dissociados entre si, anulando a possibilidade de métricas comuns e induzindo a interpretações equivocadas/irrealistas que subestimam ou superestimam desafios colocados a grupos antípodas.

Com este argumento, e entendendo como adequada a abordagem desenvolvida em Affonso de Paula et al. (2022), assume-se a necessidade de priorizar, para os objetivos deste texto, assentamentos estabelecidos num mesmo Bioma. Affonso de Paula et al. (2022) estudando a realidade do PA Terra Bela (município de Buriticupu, Bioma Amazônico) examinam o impacto da expansão do Matopiba sobre a condição de vida das famílias assentadas. Sob a afetação de reverberação de interesses relacionados àqueles impulsionadores da economia dos municípios do entorno, as famílias assentadas tenderiam a ser absorvidas. Aqueles autores entendem e destacam que, para compreender a realidade e as potencialidades sócio-econômicas e ambientais dos assentamentos, cabe interpretá-los levando em conta sua participação no conjunto de forças definidoras da realidade constatada nas microrregiões onde se inserem. Isto exigiria abordagem de natureza multidimensional, envolvendo questões econômicas, sociais e culturais que, em seu todo, constituem aquilo que empiricamente admite-se como “qualidade de vida”. Na ausência de dados para quantificar e mensurar indicadores que permitam definir esta métrica, neste texto optamos por examinar casos de sucesso assim definidos na percepção das famílias assentadas e de lideranças envolvidas com o estudo daquelas realidades.

²⁰Imobiliárias agrícolas transnacionais e a especulação com terras na região do MATOPIBA, disponível em <https://www.social.org.br/files/pdf/matopiba.pdf>

Com esta perspectiva, e com apoio nos documentos acessados e na observação da condição objetiva dos assentamentos visitados, interpretamos que, dadas as características multifuncionais da agricultura de pequeno porte ali desenvolvida, aspectos de renda –em que pese sua importância- não deveriam ser considerados como valores dominantes a ponto de obscurecer questões relativas à tradição e modo de vida das comunidades. Ainda que se reconheça a crescente importância da renda monetária auferida pelas famílias, especialmente em situações onde valores de mercado se sobrepõem à aspectos da cultura local, a geração de ocupações produtivas e a produção para subsistência parecem mais relevantes, em assentamentos do bioma amazônico, onde o extrativismo se mescla às formas e histórias de vida. Não menos significativo é o fato de que tal condição parece associada à preservação dos ecossistemas.

Com esta interpretação, buscamos informações sobre possibilidades de sucesso de assentamentos estabelecidos em municípios diretamente inseridos em (ou à margem de) realidade condicionada pela ação inercial de vetores e políticas comprometidas com a expansão de monocultivos de exportação, no bioma amazônico. Observe-se que territórios deste bioma também enfrentam consequências da expansão do Matopiba, em que pese com defasagem temporal que permite sua avaliação considerando que as transformações se dão por etapas. Neste sentido, o sudoeste e o oeste do Maranhão podem ser observados como duas sub-regiões, dentro do bioma. Uma no sudoeste, ao entorno de Imperatriz (agronegócio consolidado, Município de Açailândia), outra no entorno da região de limítrofe com áreas ainda não totalmente incorporadas ao agronegócio (região de Chapadinha, município de Monção e arredores).

Pretendeu-se, com o presente esforço e levando em consideração os elementos acima referidos, identificar recomendações de políticas que permitam expandir a qualidade das famílias assentadas em cada uma daquelas situações, levando em conta compromissos do governo Lula para com ampliação na oferta de alimentos saudáveis e ocupações produtivas, com simultânea manutenção de serviços ecossistêmicos promovidos pela agrobiodiversidade no bioma amazônico, no contexto de políticas nacionais e internacionais relacionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas globais.

A seguir, discute-se a realidade observada em cada uma daquelas subregiões.

3.2 – Região de Açailândia/Imperatriz e os PAs Açaí/Nova Conquista, João do Vale, 50 Bis, Nova Vitória, Conquista da Lagoa e Califórnia, entre outros.

As informações aqui agregadas decorrem de visitas e entrevistas a campo²¹, bem como do exame à documentação referida no texto.

A região de Imperatriz/Açailândia pode ser interpretada como pólo regional concentrador e irradiador de impactos trazidos pelo avanço do agronegócio na região do MATOPIBA. O tema que aqui examinamos desde a perspectiva dos assentamentos visitados está suficientemente descrito em Pereira et al. (2018), Ribeiro & Lima (2021), Oliveira et al.

²¹Destaca-se e agradece-se à colaboração de Jaelson Firmino (Presidente da Cooperativa Mista dos Assentamentos de Reforma agrária da Região Tocantina – COOMARA), Luiz Antônio Lima e Silva (dirigente da Cooperativa Mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina – COOMARA, membro da Coordenação Regional do MST e produtor de Suínos), Bruno Soares da Silva (Técnico Agropecuário envolvido com implantação de Sistemas Agro Florestais e que acompanha implantação de projeto inovador de Pastoreio Racional Voisin, com ovelhas), Julio Cesar de Sousa e sua esposa Eliane Almeida Diniz (Agricultores assentados envolvidos com produção de leite e de suínos, responsáveis por uma das linhas de coleta de leite no PA Açaí).

(2021) e Affonso de Paula et al. (2022), sendo que estes últimos focalizam impactos do aqui denominado agronegócio de exportação sobre áreas reformadas.

As informações resumidas a seguir correspondem especialmente à situação de agrovilas do PAs Açai (22.000 ha, 565 famílias, 6 Agrovilas), mas também contemplam condições dos PAs João do Vale, 50 Bis, Nova Vitória, Conquista da Lagoa e Califórnia. São enfatizados aspectos de organização interna e referentes à importância/papel de vetores externos à PNRA, oriundos de movimentações do capital privado (nacional e internacional) com direcionamento próprio e alheio à questão do desenvolvimento territorial associado à reforma agrária, ainda que com enorme impacto sobre as possibilidades de desenvolvimento das famílias assentadas. O destaque é para avanços da soja (multiplicidade de investidores com origens difusas), dos eucaliptos (sob orientação da empresa Suzano Papel e Celulose²²) e de investimentos realizados pela Companhia Vale do Rio Doce²³. Naturalmente as transformações regionais envolvem a influência de múltiplos atores associados àqueles vetores, sobre a organização/articulação das comunidades e serviços públicos municipais, e portanto sobre relações sócio-econômicas e políticas ali estabelecidas. Agrega-se imagens originais, coletadas no momento das entrevistas e vistas de campo, que dão sustentação à síntese exposta a seguir.

Foto 1 – Estrada de acesso ao PA Açai - Autor da foto: Luiz E. Souza. Destaque para a qualidade da estrada em função de sua serventia para escoamento das toras de eucalipto. A imagem revela contraste de áreas ocupadas por maciços de eucaliptos e pastagens/lavouras de milho e soja.

No Assentamento Nova Conquista, aqui apontado como caso de sucesso regional (compreende uma das seis agrovilas do PA Açai), 165 famílias desenvolvem suas atividades (em lotes individualizados) ocupando uma área total de aproximadamente 6000 ha. A qualidade de vida, das moradias, dos serviços de educação e saúde, bem como a qualificação profissional (com ênfase para processos de formação e especialização apoiados pelo PRONARA) e a influência de suas lideranças sobre a municipalidade justificam a seleção deste PA como referência a ser multiplicada naquele ambiente regional. Embora admitindo-se que a dificuldade de estender suas condições ao conjunto das famílias assentadas nesta região, interpreta-se que o assentamento em pauta ilustra potencial a ser perseguido por outros integrantes do perfil de agricultores familiares submetidos àquelas mesmas condições, na região do Matopiba.

Estabelecido em bioma amazônico, e possivelmente em função do avanço de homogeneização territorial provocada pelos monocultivos de eucalipto, soja e milho, as atividades produtivas dos assentamentos examinados enfrentam dificuldade sazonal de acesso à água (opostamente ao observado no outro extremo do bioma, como veremos mais adiante).

²²<https://www.suzano.com.br/>

²³[tps://www.vale.com/pt/](https://www.vale.com/pt/)

Entre estas atividades, nas áreas quebradas e de difícil mecanização destaca-se a produção leiteira. Em oposição, nas áreas planas predominantes em outras comunidades se verifica domínio de monoculturas diretamente vinculadas ao agronegócio de larga escala.

Foto 2 - Relevo no PA Nova Esperança. Observe-se que a irregularidade do terreno, ainda que dificultando a mecanização e portanto restringindo possibilidades de avanço para monocultivos de larga escala, não impede o avanço das pastagens. (Esta e as demais fotos foram coletadas por Leonardo Melgarejo)

Considere-se, neste ponto, impactos das atividades produtivas sobre o Bioma Amazônico onde os solos, ao perderem cobertura vegetal permanente tendem a sofrer rápido processo de degradação. Assim, em função daquelas características morfológicas, geológicas e edáficas (fotos 3 e 4), atividades que aceleram erosão e compactação natural, somadas ao baixo teor de matéria orgânica e à escassa capacidade de retenção de umidade, tendem a encurtar o tempo de viabilidade para atividades dependentes do extrativismo moderno, característico do agronegócio empresarial.

Fotos 3 e 4– Destaque para o tipo de solo e rápida degradação das pastagens.

Fotos 3 e 4– Destaque para o tipo de solo e rápida degradação das pastagens.

Foto 5 – Destaque para o tipo de solo e esforço necessário à formação/manutenção de aguadas para manutenção do rebanho leiteiro.

A predominância da Cadeia do Leite se explica também por orientação de lideranças e apoios externos, que apostam nesta linha de exploração desde décadas passadas, quando houve grande empenho de articulação, elevando o número de associados/cooperativados comprometidos com a atividade, de 25 para 200 famílias. O sucesso em questão se associava, no final do governo Dilma Rousseff, à aprovação do Projeto Terra Forte envolvendo expectativa de investimentos de 4 milhões de reais na indústria de laticínios. Aquilo, que garantiria expressivo reforço à cadeia produtiva do leite, se viu fraudado pelo golpe de estado de 2016. Com o projeto desativado, ocorreu inflexão e frustração de processos organizativos, desmobilizando as famílias e abrindo oportunidade para investidores privados, que acabaram dominando a cadeia estruturada. Atualmente a Cooperativa Mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina – COOMARA conta com 100 associados que reduziram os rebanhos e entregam produto a duas empresas de laticínios. Em face da experiência negativa, acima relatada, seus dirigentes temem fazer chamada de mobilização pela insegurança quanto à garantia de suporte e apoio institucional por parte do INCRA e dos governos estadual e federal. Ainda assim, como há estrutura primária de produção já instalada, com rebanho expressivo e áreas de pastagem já implantadas, a região vem sendo atendida por indústrias privadas do setor leiteiro. Com isso, as famílias envolvidas com a atividade mantêm a cadeia produtiva da pecuária leiteira, controlando rebanhos com 35 a 40 animais por família, de produção significativa, ainda que extremamente variável em função da capacidade de suprimento alimentar (50 a 200 litros/família/dia).

Como remanescente daquele projeto frustrado (indústria de laticínios não implantada), uma das unidades de recepção e resfriamento de leite da Cooperativa Mista dos Assentamentos de Reforma Agrária da Região Tocantina – COOMARA está sendo remodelada para adaptação

que a transformará em queijaria (foto 5). O fato é ilustrativo do potencial de verticalização e agroindustrialização envolvendo a organização dos assentados.

Foto 5 – plataforma de resfriamento de leite, desativada, em fase de adaptação para configuração de queijaria, com objetivo de produção da ordem de 30 kg/dia. As plantas estavam em elaboração. Esperava-se início de atividade para setembro/23.

As duas empresas de laticínios da iniciativa privada que dividem a bacia leiteira daquela área, estabelecem sistema de preços em modalidade de oligopólio que, inobstante, parecem satisfazer as famílias assentadas. Atualmente isso se dá ao valor de R\$1,9/litro (aproximadamente 30% de 1 US\$) com quedas esperadas de até 50% no período de chuvas, quando se expande a produtividade por animal. Aquelas indústrias (laticínios BETHE e a Cooperativa de Água Branca) controlam, neste sentido, um mercado com ampla possibilidade de expansão. Esta circunstância se revela no fato de que a bacia leiteira se mostra estável, mesmo diante da frustração já referida, da ausência de serviços de assistência técnica, da escassez de créditos produtivos e da enorme faixa de riscos associados à questão da alimentação animal. As pastagens cultivadas dependem de um único tipo de gramínea, sem complementação/suplementação alimentar, condição agravada pela escassez de água e ausência quase completa de práticas de silagem. Percebe-se, nessas condições, amplas oportunidades de fortalecimento da cadeia do leite, bem como de expansão de outras linhas produtivas relacionadas à preservação de áreas florestadas.

Considere-se, neste sentido, o potencial de produção de mel e derivados (ver LEMOS de FREITAS et al., 2023) e da suinocultura.

Fotos 6 – Unidade de recebimento e Processamento da Laticínios Bethe, dentro da sede do PA Nova Esperança

Foto 7 – Unidade de recebimento e Processamento da Laticínios Bethe, dentro da sede do PA Nova Esperança

Outra atividade produtiva bem sucedida no PA Nova Esperança corresponde à produção de suínos. Neste particular duas situações merecem comentário:

- (1) Atividade suinícola de larga escala (para os moldes locais), com assistência técnica privada, com contratos de produção/entrega e com elaboração de rações (cálculo e mistura de trigo, farelo de soja e concentrado protéico) na própria unidade, ajustando combinação à demanda, fase do ciclo e idade dos animais (Fotos 8 a 11). De propriedade da família de Luiz Antonio Lima e Silva e estabelecida em seu lote, a unidade foi implantada a um custo de R\$800.000,00 (recursos próprios fruto de poupança familiar envolvendo atividades realizadas externamente pelo titular e seus filhos, que ocupam cargos na estrutura administrativa municipal). A unidade opera com 44 matrizes, entregando 80 porcos (raças Landrace, Pietá e Duroc) a cada mês, com 75 a 80 kg por animal. A dinâmica do estabelecimento está ajustada de forma a manter 8 fêmeas parindo a cada mês, com 3 gestações/fêmea/ano. Com a pandemia o lote de fêmeas foi reduzido para 38 matrizes (o projeto estava dimensionado para - e operava originalmente com 78 - matrizes). A superação da crise exigiu reorganização do empreendimento com ajuste dos ciclos de parição e entrega, de forma a reduzir todos os níveis de custos para alcançar novo ponto de estabilidade. Ainda que na interpretação o gestor as condições de mercado já permitiriam duplicar a oferta, limitações de investimento, experiência com a crise e cautela administrativa impõem retardo em

decisões desta natureza, abrindo possibilidades para instalação de outras unidades produtivas. Ademais, na medida em que a ausência de frigorífico/abatedouro regional, coloca comércio de animais vivos como única opção, sugere-se haver, neste particular, oportunidade para investimentos públicos estimuladores de diversificação produtiva para a agricultura familiar, em linha de produção independente do modelo tradicional de agronegócio de exportação.

Foto 8 – Sede da Granja TOPSUI

Foto 9 – Arraçoamento de animais em fase de terminação

Foto 10 – maternidade e amamentação

Foto 11 – Acompanhamento individual por matriz.

- (2) Atividade suinícola de pequena escala. Empreendimento bastante comum, que envolve sistemas tradicionais, em chiqueiros improvisados e/ou criação a campo. Sem assistência técnica e sem planejamento sistematizado, atende a demandas e encomendas de clientes eventuais, sem contratos de fornecimento ou investimento planejados em perspectiva de médio e longo prazo. Como exemplo, relata-se a situação da família de Júlio César de Sousa e Esposa, Sra Eliane Almeida Diniz, por ser ilustrativa de dezenas de casos semelhantes. Com atividade principal no gado leiteiro, a suinocultura de pequena escala e a criação de galinhas, a família não possui dívidas e desfruta de boa qualidade de vida em residência que pode ser interpretada como indicação de sucesso patrimonial/estabilidade econômica. A possibilidade de expansão na oferta de toda a linha de produtos com que este perfil de família trabalha também indica potencial de sucesso para empreendimentos e políticas públicas relacionadas.

Foto 12 – Família de Julio Cesar Sousa

Foto 13 – Família de Julio Cesar Sousa

Foto 14 – Família de Julio Cesar Sousa – vista frontal da residência

Outra iniciativa que merece destaque neste assentamento diz respeito à implantação de criação de ovelhas em sistema de Pastoreio Racional Voisin (PRV) com animais de pequeno porte.

Trata-se de projeto de José Antônio Ribeiro da Silva, em aproximadamente 1,5 alqueires (cerca de 6 ha), com 32 piquetes e utilizando energia solar para eletrificação dos fios de separação das parcelas. Em fase de implantação, trata-se do primeiro projeto de PRV naquela região. Desenvolvido sem financiamento externo, com recursos próprios, sob orientação e por iniciativa de aluno formado em curso de especialização do PRONERA, inova com a opção por ovelhas em função de sua maior docilidade dos animais e menores custos com a implantação dos piquetes (altura do aramado e número de fios - fotos 15 e 16). Em função de sua maior rusticidade, caprinos poderiam ser utilizados no mesmo sistema, com melhor aproveitamento da massa verde naturalmente disponível. Entretanto, na inexistência de crédito de suporte a este tipo de pecuária, a exigência de maior investimento no aramado de contenção dos animais coloca as ovelhas como alternativa interessante.

Foto 15 – Visita ao PRV para ovinos, em implantação.

Foto 16 – Visita ao PRV para ovinos, em implantação.

Percebe-se, neste breve relato, claras possibilidades para manutenção e potencial para expansão de atividades sob domínio da cultura local, envolvendo exploração familiar com pequeno impacto ambiental e oferecendo alternativa às pressões do agronegócio hegemônico, em pleno arco de avanço do MATOPIBA. Observa-se, neste ponto, que as atividades relatadas associam-se diretamente ao combate à fome e à preservação ambiental, na medida que dispensam a homogeneização do território por processos extrativistas dependentes do uso

intensivo de agroquímicos. Destaque-se, por oportuno, que o avanço do modelo tradicional do agronegócio vem se dando com a desarticulação das áreas reformadas, inicialmente via arrendamentos e, em sequência à processos de emancipação e titulação, via compra e reaglutinação das propriedades familiares em explorações empresariais voltadas à exportação. Ainda que o caso acima relatado se mostre pouco representativo de unidades imersas no movimento de expansão do agronegócio, constitui referência de possibilidades a serem estimuladas para assentamentos do Bioma Amazônico, na região de Imperatriz, em confronto direto com aqueles outros vetores.

Os principais aspectos a serem considerados, no quesito definidor dos avanços ali observados parecem associados à importância dos processos de formação alavancados pelo PRONERA e pela organização local, que ademais de selecionar e encaminhar jovens para cursos de formação e especialização, conseguiu garantir seu retorno e a incorporação dos formandos, à atuações na comunidade, ocupando inclusive espaços na administração pública municipal. As rendas auferidas nestas atividades estão se mostrando essenciais para implantação de atividades produtivas inovadoras, como aquelas acima destacadas. Entre os filhos dos assentados formados pelo PRONERA, com atuação local destacam-se três veterinários, três advogados, uma enfermeira, uma assistente social, vários professores, pedagogos e historiadores. Segundo relato dos entrevistados, um total de 56 pessoas do PA passou por cursos de formação assemelhados, sendo que três deles em nível de mestrado.

Como principais limitações destacam-se a questão ambiental e o direcionamento imposto por forças produtivas operantes naquele território, notadamente associadas ao agronegócio e às movimentações dirigidas pelo capital produtivo internacional.

A dificuldade de armazenamento de água e a escassa capacidade de retenção de umidade no solo surgem como elementos aparentemente contraditórios em relação às atividades aqui destacadas, para o Bioma Amazônico. Estas condições seriam, hipoteticamente, mais associadas ao bioma do Cerrado, por onde avançam os monocultivos de soja, em resposta a investimentos relacionados ao complexo de políticas de apoio à consolidação do MATOPIBA.

Entretanto, esta é a realidade que se impõem à maioria dos assentamentos estabelecidos nesta região (com destaque para aqueles ocupando áreas mecanizáveis), onde as práticas de arrendamento para cultivo de soja, milho e eucaliptos se mostram a realidade dominante. Com isso, em perspectiva de médio prazo, é possível afirmar que as limitações decorrentes da escassez de água e redução gradativa da fertilidade dos solos tendem a se agravar, inclusive com esgotamento dos pequenos reservatórios, riachos e lagoas (necessidade de buscar água em poços artesanais profundos).

Merece destaque, neste ponto, o escasso aproveitamento de vetores produtivos de forte impacto, que embora possivelmente responsáveis por esta tendência, constituem realidade que não pode ser ignorada.

Notadamente, trata-se aqui dos avanços do agronegócio, das atividades da Susano e do papel do corredor de escoamento de minérios da Vale do Rio Doce que, supomos, podem ser considerados como de difícil enfrentamento e também como geradores de algumas oportunidades.

As evidentes disputas territoriais, em função da pressão destes vetores e das transformações por eles impostos à realidade sócio-econômica e à cultura e vivências locais devem ser interpretadas como uma nova realidade, que não pode ser desconsiderada. São inequívocos os problemas relacionados, por exemplo, aos transtornos envolvendo a circulação diária de trens gigantescos, à escassez de água e à contaminação por agrotóxicos dos

reservatórios e fluxos de água, aos impactos sobre a saúde humana e ambiental decorrente de derivas tóxicas de venenos aplicados por aviões, além da sedução/cooptação de lideranças das comunidades, por interesses associados à referida e desigual disputa pelo território e áreas de plantio.

Com isso observa-se rápida homogeneização do espaço geográfico, impondo abandono de hábitos tradicionais, alterando lógicas de alimentação e exigindo novas habilidades para sucesso na vida social.

É neste sentido que os referidos vetores de investimentos externos podem oferecer algumas oportunidades. De um lado, parece viável o estabelecimento de negociações com a Vale e a Suzano para investimentos em capacitação das comunidades afetadas por seus propósitos, com vistas à preparação para migração de hábitos tradicionais a outros, compatíveis com a nova realidade que se impõem. Neste sentido, convém lembrar que, ao mesmo tempo em que o número de escolas rurais passou de 79, em 2010, para 24 em 2023, a Vale do Rio Doce criou faculdade regional (FAVALE) para produção de mão de obra ajustada às suas demandas. Portanto, parece viável intervenção governamental e do INCRA, apoiando negociações entre comunidades e grandes empresas com ação no território, para implantação/associação de investimentos envolvendo cursos de agroecologia, a expansão de reservatórios de água e produção irrigada, criação comercial de peixes e a implantação de agroindústrias de pequeno porte para filetagem, preparação e comercialização dos produtos da aquicultura. Da mesma forma, parece possível o estabelecimento de contratos regulares para produção e entrega de alimentos, por parte das famílias assentadas, a trabalhadores da Suzano e da Vale em atividade nos entrepostos de baldeação de suas equipes. Considerando a importância destas empresas para arrecadação das prefeituras, também parece viável a negociação de contratos para que, usando sua capacidade de influência, os assentados venham a ser contratados para fornecer alimentos de base agroecológica a consumidores coletivos (escolas, creches, refeitórios industriais, etc) daquela região. E, evidentemente, investimentos em outros tipos de agroindústrias familiares para cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo (quem sabe de açaí, bacaba ou outras frutas características do bioma) ou à pecuária leiteira, à produção de farinhas, de produtos da meliponicultura, entre outros.

O fato relevante, neste ponto, se refere à necessidade de estabelecer mecanismos que reduzam a velocidade dos impactos negativos do agronegócio e da mineração sobre a realidade territorial local, estabelecendo, ao mesmo tempo, alternativas para obter contribuições duradouras, dos mesmos vetores, para a vida daquelas comunidades, levando em conta o potencial da reforma agrária como instrumento para emancipação humana.

Como pode ser observado nas imagens a seguir, a organização comunitária de Nova Conquista no PA Açaí, se revela capaz de ilustrar avanços expressivos em termos de garantia de acesso à condições essenciais ao desenvolvimento, notadamente no campo da educação e da saúde.

Foto 17. Unidade Básica de Saúde, PA Açaí/Nova Conquista

Foto 18. Escola Municipal, PA Açaí/Nova Conquista

Ainda assim, em que pese o expressivo avanço da qualidade de vida neste assentamento, bem como a importância dos processos de formação ali desenvolvidos, a frustração de investimentos em sua principal cadeia produtiva gerou desagregações internas que justificam preocupações. Associação entre estas fragilidades de impacto coletivo e o vulto de investimentos associados àqueles vetores externos que induzem a práticas individualizadas que se traduzem no arrendamento de lotes. Envolvendo processos de ocupação e homogeneização territorial, vetores relacionados ao agronegócio de monocultivos e ao extrativismo tendem a ampliar discórdias e disputas mesquinhas relacionadas à consolidação e valorização de sucessos isolados, de muito difícil generalização, em linha oposta ao buscado pela política de reforma agrária. Nestas circunstâncias, mantida a atual tendência, pode-se esperar avanço de arrendamentos e venda de lotes, com aceleração da degradação ambiental e impactos negativos para políticas de enfrentamento à tendência de aquecimento global e de esvaziamento do espaço rural. Sendo estas políticas interpretadas como redirecionadoras do modelo atual, elas necessariamente se opõem à uma visão tradicional de desenvolvimento relacionado à degradação dos biomas. Elas são opostas à tendência global, exigindo reflexão e planejamento

para adequação de propostas de intervenção local à tendência internacional de proteção das grandes regiões, remanescentes, que ainda exercem papel relevante na captação de gases do efeito estufa.

Em outras palavras, os vetores dominantes no processo de desenvolvimento observado se orientam em apoio a generalização de possibilidades que ameaçam caminhos promissores para o sucesso de assentamentos criados no Bioma Amazônico.

A atual tendência de valorização de modelo produtivo predatório compromete resultados obtidos à revelia desta realidade, ilustrados pelas imagens e informações aqui expostas.

Destaque-se que a ausência de sinais de miséria deve ser interpretada como indicativo do sucesso de uma política de reforma agrária que, mesmo diante da frustração de investimentos em áreas estruturantes, se revela capaz de criar comunidades estáveis, com potencial para estender redes de sociabilidade e iniciativas inovadoras no espaço rural.

Foto 19 – Moradia típica do PA Açaí

Foto 20 – rua típica do PA Açaí/ Comunidade Nova Esperança

Conclui-se que o potencial contributivo da agricultura familiar e assentamentos de reforma agrária, ao combate da fome e em defesa da biodiversidade do bioma, exige inflexão nas facilidades oferecida ao agronegócio pelas políticas públicas federais, com redirecionamento de recursos e políticas públicas no sentido de estímulo ao PNRA e à cadeias produtivas compatíveis com atividades de pequeno porte.

3.3 – PAs Diamante Negro/Jatay e outros, nos municípios de Monção., Igarapé do Meio, Igarapé Mirim, Chapadinha e região

As informações expostas e interpretadas a seguir decorrem de visitas a assentamentos, diálogos e entrevistas com atores e lideranças regionais²⁴, bem como avaliação das referências e documentos citados

Como no caso anterior este território também se vê assediado por avanços de modelo de agronegócio que, oferecendo escassas alternativas à subsistência de atividades inerentes à agricultura de pequeno porte, se choca com a cultura e tradições locais. Diante desta realidade, lideranças regionais se fazem empenhadas na busca de alternativas ambientalmente amistosas, que permitam associar cadeias produtivas alimentadas pelos potenciais do bioma aos objetivos do PNRA. Dentre as opções discutidas regionalmente avultam processos orientados por atividades pautadas pelos princípios da agroecologia (ver Araújo, 2015; Dembroski, 2004; Dembroski & Mello, s.d.).

Discussões sobre o histórico e a situação atual dos assentamentos deste território destacam a importância das cadeias do arroz, da farinha (de mandioca), da piscicultura e do mercado para pequenas criações e excedentes de lavouras de subsistência e atividades relacionadas a práticas de extrativismo, com ênfase a derivados do babaçu. Estas atividades se colocam como opção ao avanço da derrubada de matas e exploração de carvoarias, como passo inicial e preparatório à introdução da soja e eucaliptos, em modelo similar ao discutido no caso anterior.

As condições locais, com dominância de áreas de babaçuais em regiões sujeitas à inundações com lençóis freáticos de nível elevado dificultam/retardam o avanço de monocultivos de soja, milho e eucalipto, na medida que os custo de drenagem aguardam suporte de recursos que combinem mobilização de agências públicas e investidores privados. Isto vem retardando o impacto de vetores relacionados ao agronegócio de exportação, sobre a economia micro-regional e em certo sentido mantém a pujança do bioma, como reserva para ocupação futura. Ainda assim, é crescente o comércio de agrotóxicos e as denúncias de crimes ambientais relacionados à “limpeza” de áreas florestadas, bem como à produção (e comércio) de carvão vegetal (Araujo, 2015). Trata-se, neste sentido, de passos antecedentes e preparatórios à drenagem do solo e à implantação de lavouras de soja e eucalipto, em oposição ao

²⁴Agradece-se especialmente a José Vanderlei da Silva (Presidente da Cooperativa de Produção Agropecuária da Microrregião da Baixada Maranhense - COOPERVID), Erisvaldo da Silva (dirigente regional do MST e membro do Conselho Fiscal da COOPERVID), Altemir Everton (dirigente regional do MST, assentado no PA Margarida Alves), Simeão Maranhão (Secretário da COOPERVID, eng. agr. responsável por projeto de recuperação de áreas degradadas, recuperação de sementes crioulas e acompanhamento das lavouras de arroz); Pedro Demboski (eng. agrônomo responsável pelo grupo de arroz ecológico em transição, assentado na Vila Diamante), Damião de Jesus Cesar Araujo (tesoureiro da COOPERVID), Joaquim Pereira de Freitas Neto, Gilvan dos Santos (eng. agr. atuando em supervisão ocupacional dos assentamentos maranhenses e avaliação de cadeias produtivas), Elias Araújo (eng agrônomo, dirigente estadual do MST e responsável pela articulação regional com lideranças dos assentamentos).

fortalecimento de projetos orientados ao fortalecimento da agricultura de base familiar e à preservação ambiental, não apenas mas também em áreas de assentamento que já apresentam multiplicação de casos de arrendamento.

Dentre as opções econômicas predominantes, por parte da agricultura familiar local, destaca-se a rizicultura irrigada ou de aluvião. Nesta, são incipientes projetos para transição do modelo usual para lavouras de base agroecológica, bem como para consorciação com milho e mandioca. Dentre estas, merecem ênfase ensaios estimulados pela EMBRAPA envolvendo combinações de arroz/milho e mandioca. Também são relevantes iniciativas orientadas à recuperação de áreas degradadas, ao fortalecimento de quintais domésticos e à cadeias do mel, dos derivados da mandioca, de produtos da piscicultura em tanques e do aproveitamento de essências nativas como o babaçu e frutas características daquele bioma. Em função da abundância de águas e da facilidade para estabelecimento de açudes e criatórios de peixes, esta atividade também vem se expandindo de maneira importante. A pecuária envolve rebanhos de búfalos e, em menor escala, pecuária leiteira e criação de pequenos animais (especialmente caprinos, suínos e galinhas). Em todas estas atividades merece atenção a virtual ausência de equipamentos para abate e agroindustrialização. Este fato, ao colocar o consumo local/microrregional como principal destino da produção, se mostra limitante à consolidação e expansão daquelas e outras atividades características da agricultura familiar.

A centralidade da cadeia do arroz se evidencia por sua importância para a cultura, tradições e hábitos alimentares do Maranhão. Cabe referir, entretanto, que se trata de atividade de pequena escala, com predominância de trabalho manual em todas as fases da cultura. Ademais, avultam dificuldades objetivas relacionadas a sua conversão para manejo de base agroecológica, objetivo que se coloca como prioridade para o MST, com apoio do sindicalismo rural.

Nesta parte do bioma amazônico os seguintes pontos se destacam, como desafios a serem trabalhados pela organização dos agricultores, equipes de ATEs e grupos de pesquisa: (1) o controle de plantas invasoras (impossibilidade de utilizar o controle por afogamento, como no sul do Brasil, dadas limitações de manejo da água, no período das chuvas); (2) a colheita (dificuldade de mecanização, também em função da dificuldade de manejo da água) e (3) o surgimento de novas pragas e insetos, em decorrência do crescente uso de agrotóxicos e suas pressões de seleção negativa (sobre os insetos indesejáveis e sobre seus predadores, responsáveis pelo controle ecológico natural).

Em seu enfrentamento, os assentamentos visitados se destacam enquanto referências de sucesso indicativas de horizonte a ser buscado, por factível, em outras unidades familiares de produção, naquela mesma região. A realidade ali observada sugere que seu potencial tende a ser reforçado pelo nível de organização das famílias e sua conexão com forças políticas estabelecidas não apenas naqueles municípios como também na capital do estado. Isto se associa à parceria desenvolvida entre a federação dos sindicatos de trabalhadores rurais e o MST, que dividem processos de organização dos assentamentos em suas respectivas bases. Ademais, a presença continuada de pesquisadores de universidades, conexões com a Embrapa e com a Vale do Rio Doce, bem como com lideranças municipais ilustram a importância destas articulações. Neste particular há que salientar, entre projetos associando o sindicalismo rural o MST, perspectivas orientadas ao fortalecimento das cadeias produtivas acima referidas e à expansão da agroecologia. Ainda que no sindicalismo o foco da organização se prenda fundamentalmente a questões de direitos relacionados à legislação trabalhista, por seu número e proximidade com os assentamentos coordenados pelo MST, a combinação de suas forças

políticas surge como elemento de pressão política para o sucesso de reivindicações de recursos federais e estaduais, em investimentos em infra-estrutura e equipamentos de apoio à produção e comercialização.

Os dois grupos também compartilham a leitura de que a inundação periódica daquela região coloca o arroz como atividade produtiva de maior potencial e relevância. A isso se somam orientações técnicas das equipes locais e apoio da EMBRAPA, buscando desenvolvimento de roteiros técnicos para lavouras orgânicas em áreas inundadas ou mesmo na perspectiva do arroz de sequeiro favorecido (DEMBOSKI, 2008; DEMBOSKI & MELLO, s.d.) além de consorciação com outras culturas (notadamente mandioca e milho) em áreas altas ou com drenagem viabilizada (EMBRAPA, 2018).

Em todos os casos o problema da emergência de plantas indesejáveis se coloca como limitante, da mesma forma que a colheita, ainda realizada predominantemente de forma manual, atualmente em mutirões ou com contratação de obra.

A questão da soberania e segurança alimentar, envolvendo principalmente a criação de pequenos animais e quintais produtivos, se mostra bem encaminhada. Ao menos nos assentamentos, a questão da fome está resolvida. Além disso, conexões com prefeituras para fornecimento de merenda escolar e atendimento de consumidores coletivos favorecem a produção de alimentos ofertados em mercados e diretamente aos consumidores locais. A importância destes caminhos, para o fortalecimento do papel feminino na composição da renda das famílias assentadas, bem como para o envolvimento dos jovens em temas relacionados à agroecologia, se faz relevante. Isso sugere que investimentos relacionados aos quintais produtivos/pequenas criações e à comercialização de excedentes ali obtidos contribuíram fortemente para expansão na qualidade de vida das famílias assentadas. Neste sentido merece destaque recente determinação presidencial (decreto nº 11.642, de 16 de agosto de 2023²⁵), que institui o Programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais. Para tanto serão disponibilizados recursos para a estruturação/instalação/ampliação de quintais produtivos e articulação das mulheres rurais em grupos ou organizações coletivas que ampliem acesso às políticas públicas de apoio à produção e comercialização de alimentos, entre outros aspectos.

Foto 22 . Lavoura de arroz ecológico (assentado José Vanderlei Silva, Vila Diamante)

²⁵https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11642.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.642%2C%20DE%2016,Quintais%20Produtivos%20para%20Mulheres%20Rurais.

Foto 23 - Lavoura orgânica de arroz sequeiro favorecido em região de vazante, lavoura de Pedro Demboski

Foto 24 - Rancho típico de apoio ao trabalho e depósito preliminar da colheita situado , na beira das lavouras.

Foto 25 - Lavoura orgânica de arroz sequeiro favorecido em região de vazante, conduzida sem aplicação de inseticida e com capina manual a facão - Vila Diamante

Fotos 26 e 27 - A limpeza entre as linhas exige trabalho contínuo

Foto 28 - A abundância de água e a riqueza do banco de sementes dificultam a eliminação de plantas adventícias indesejáveis.

Aparentemente, nesta região do Bioma Amazônico, em áreas onde o manejo da água se faz impossibilitado sem grandes investimentos em drenagem, não será possível adotar o itinerário técnico desenvolvido para as lavouras ecológicas de arroz irrigado, conduzidas no sul do país. Com isso, as pressões do mercado, para o comércio de herbicidas surge como problema relevante. Conexões estabelecidas pela superficialidade dos lençóis freáticos coloca a contaminação e intoxicação dos mananciais, por agrotóxicos, como possível problema de grandes dimensões para a saúde humana e ambiental.

Possível alternativa, além da produção orgânica, envolve erguimento de murundus e abertura de canais para escoamento do excesso de água apontando consorciação do arroz com plantio de milho e mandioca nas partes altas. Aponta-se aqui para recomendações da Embrapa, com seleção de variedades adaptadas a esta finalidade, desenvolvidas em parceria com os agricultores assentados.

Foto 29 – consorciação arroz/mandioca e milho, em áreas drenadas

Foto 30 - colheita manual inclui-se como prática tradicional, de elevada penosidade.

Dentre as necessidades das famílias assentadas, para consolidação de suas atividades produtivas incluem-se o fortalecimento e a preparação de equipes de assistência técnica, para construção coletiva (envolvendo experiências locais e conhecimentos científicos atualizados) de tecnologias adequadas à produção de alimentos de base agroecológica, com estruturação de cadeias produtivas e créditos de apoio à conversão das matrizes produtivas dominantes para modelos amistosos ao meio ambiente.

Foto 31– Experimento da EMBRAPA. Consorciação de mandioca com arroz e milho, seleção de variedades adaptadas às condições edafoclimáticas regionais e aos procedimentos culturais das famílias assentadas.

Fotos 32 e 33– Experimento da EMBRAPA. Consorciação de mandioca com arroz e milho, seleção de variedades adaptadas às condições edafoclimáticas regionais e aos procedimentos culturais das famílias assentadas.

As atividades acima referidas, em todas suas dimensões, indicam necessidade de investimentos em obras de infraestrutura, assistência técnica e fortalecimento de atividades que se orientam para a produção do arroz e das outras alternativas adaptadas às condições locais. Neste particular se destacam investimentos a sistemas de mecanização, no arroz, bem como à disseminação de tecnologias e variedades propostas pela Embrapa, nas consorciações com mandioca e milho.

A pecuária de corte também se apresenta como prática consolidada, embora de difícil coordenação e acompanhamento. Neste caso reivindicam-se estruturas e mecanismos para execução, acompanhamento e fiscalização das atividades relacionadas ao abate e processamento para mercado de consumo direto. Evidentemente esta situação aponta para oportunidades em agroindustrialização de derivados.

As possibilidades de agregação de renda, valorizando o trabalho feminino e formas organizativas parecem associadas especialmente à expansão de quintais produtivos, fornecimento de produtos a mercados institucionais, como PAA e PNAE e coleta/extratativismo de babaçu e outras riquezas naturais da região. A produção de sucos e doces também apontam, neste caso, para perspectivas de agroindustrialização de base familiar.

Neste ponto, as atividades de ATER e o apoio à consolidação de práticas de base agroecológica parecem especialmente promissoras, sugerindo que articulações com a Vale do Rio Doce possam gerar recursos de suporte a iniciativas e experimentações que alavancuem maiores volumes de investimentos. Oportunidades de captação em fundos internacionais relacionados à preservação do bioma, na linha de combate ao aquecimento global colocam-se como horizonte a ser perseguido.

No campo da produção para subsistência recomenda-se apoio à criação de pequenos animais e à pesca sazonal por ocasião das cheias e de forma permanente, através de açudes criatórios. Estas atividades, a longo prazo, também poderiam ser orientadas para geração de renda com o fortalecimento de suas cadeias produtivas e rede de frio.

Merece destaque, ainda, vasto conjunto de possibilidades envolvendo agro industrialização de produtos do extrativismo e cadeias produtivas associadas a um melhor aproveitamento da biodiversidade amazônica, com destaque para o babaçu (RMERA, 2013, BRASIL, 2014).

Entretanto, as escassas informações neste campo não permitem recomendações consistentes, para além da necessidade de avaliações complementares e estudos aplicados à construção de fluxos e práticas que reduzam a penosidade do trabalho e ampliem canais de acesso a mercados para, por exemplo, subprodutos do babaçu. Políticas de preços mínimos a produtos da Sociobiodiversidade (Oliveira et al. 2021) colocam-se como alternativa importante a ser estimulada para fortalecimento do papel feminino (Oliveira, 2017) e contenção ao avanço do agronegócio.

Todas estas e outras atividades relacionadas aos assentamentos do bioma amazônico ainda enfrentam limitações inerentes às assimetrias observadas no que diz respeito às condições das famílias ali estabelecidas. Aqui nos referimos à alocação de créditos produtivos e investimentos direcionados à instalação e recuperação de infraestruturas básicas à implantação e consolidação dos assentamentos. É flagrante a disparidade, mesmo entre os projetos mais antigos, no que respeita ao benefício de créditos e investimentos que garantam moradia adequada, acesso a energia elétrica, abastecimento de água, mercados e assistência técnica. Boa parte das famílias vivenciam ausência de qualquer suporte neste sentido, o que acumula passivo ainda por ser dimensionado e de difícil superação. A relevância desta situação acaba induzindo a crimes ambientais, de tal modo que deve ser interpretada como limitação a ser enfrentada em caráter prioritário.

Dentre tais circunstâncias, segundo informado pelas lideranças consultadas, incluem-se (1) recuperações em poços, estradas, construção/reforma de habitações e estruturas coletivas; viabilização de acesso à água e luz para todos; (trabalhos de revisão ocupacional estão dimensionando estes passivos); (2) implantação de programas de assistência técnica, agroindústrias, créditos iniciais para instalação de famílias já estabelecidas nos lotes mais ainda

não contempladas (3) ao acesso a créditos produtivos (Pronaf em suas várias modalidades, incluindo recursos para recuperação de solos e implantação de sistemas agroflorestais).

Em que pese tais dificuldades, chama atenção o fato de que as famílias assentadas na região apresentam, em termos médios, melhores condições de vida e maior contribuição ao desenvolvimento regional do que estabelecimentos familiares de seu entorno. Trata-se de realidade condizente com situação nacional observada em publicação recente²⁶. Objetivamente, pesquisa resultante de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Incra e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cotizando resultados alcançados em áreas reformadas, comparativamente ao obtido por agricultores familiares das mesmas regiões, mostrou que os primeiros obtêm resultados superiores em cultivos de milho, mandioca, abóbora, alguns tipos de feijão, cacau e pimenta-do-reino, entre outros. Também geram mais e melhores ocupações produtivas e renda. Como consequência, “em 55% dos municípios com estabelecimentos da reforma agrária, o Valor Bruto da Produção (VBP) médio destes foi significativamente maior ou igual ao dos seus vizinhos”. A importância destes resultados avulta pelo fato de que mais da metade das famílias assentadas estão em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo, e que, a rigor, não há fome nos assentamentos de reforma agrária. O também mais elevado nível de formação educacional e a qualificação de lideranças apontam oportunidades para incorporação do conjunto de famílias assentadas à práticas e ações compatíveis com conversão de matrizes e preservação do bioma. Neste sentido entende-se que a superação das atuais dificuldades pode ser interpretada como mecanismo para alavancar, a um só tempo, a contribuição da reforma agrária ao desenvolvimento regional e da PNRA, a compromissos do governo relacionados à proteção do bioma e ao enfrentamento da crise climática global. Saliente-se, neste ponto, a capacidade de resposta em termos do tempo necessário à consolidação de atividades em andamento, já dominadas pela população a ser envolvida.

4. Uma interpretação preliminar

Eleito com compromisso de enfrentar o flagelo da fome e retomar processos de desenvolvimento incluyente, com paralelo fortalecimento dos mecanismos e instituições democráticas, o sucesso do governo Lula parece depender de suas possibilidades concretas de envolvimento aos grupos excluídos na formulação e execução de políticas que levem à alteração nas tendências inerciais aceleradas desde o golpe de 2016. Aqui se destacam iniciativas orientadas à reconfiguração da economia nacional desfigurada por seu rebaixamento à condição de colônia exportadora de commodities agrícolas e outras matérias primas de baixo valor agregado, fatores que – acelerados por créditos públicos- se expressam na homogeneização territorial, na contaminação de solos e águas por agrotóxicos, na menor oferta de alimentos, no avanço da fome e da degradação ambiental.

Neste sentido, a consolidação das propostas de governo exigirá alteração na prática histórica de estímulos à expansão de monocultivos dependentes de modelo tecnológico que gera desocupação da mão de obra, degradação dos ecossistemas e concentração de riquezas. Trata-se, obviamente, de disputa pouco satisfatória, dado o poder político dos interesses associados ao agronegócio de exportação, fortemente apoiado pelo congresso federal.

²⁶<https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/incra-53-anos-estudo-aponta-eficiencia-na-producao-de-assentamentos>

Portanto, na busca de caminho alternativo se faz urgente apoiar agricultura de pequeno porte, com relevância especial para aquele contingente estabelecido em áreas de expansão da fronteira agrícola, notadamente no bioma amazônico, foco de preocupação internacional por conta da crise climática. Afeita à produção de alimentos e disposta a adoção de tecnologias amistosas ao ambiente, aqueles agricultores contemplam vasto contingente de famílias incorporadas ao PNRA. Neste universo destaca-se o potencial dos assentamentos de reforma agrária estabelecidos no Maranhão, pela dimensão da área ocupada, pela população envolvida e por sua incidência no bioma amazônico. Trabalhados sob condição de usufruto em terras do INCRA aqueles agricultores apresentam elevado nível de organização, colocando-se como predispostos a envolvimento em políticas públicas.

O acompanhamento de resultados obtidos em assentamentos do INCRA demonstra que estes, mesmo na quase ausência dos estímulos aqui listados como necessários, estão obtendo resultados que, com pequeno esforço adicional, tendem a ser multiplicados em curto espaço de tempo. Adicionalmente, a prioridade, dentre os assentamentos, para aqueles estabelecidos no Bioma Amazônico tende a contribuir para o fortalecimento das ações nacionais e acordos internacionais com vistas ao combate do aquecimento global.

5. Algumas Considerações

Os principais elementos observados neste texto apontam a necessidade de transferir suporte oferecido a mecanismos que aceleram a concentração de terras e recursos produtivos, ampliando a fome, a miséria e a degradação ambiental, simplificando processos produtivos, para grupos de agricultores familiares. Dentre estes, considera-se o potencial das famílias assentadas, onde a ocupação de terra e da mão de obra já se orienta para a geração de alimentos saudáveis, através de práticas de base agroecológica.

Em assentamentos visitados de duas regiões inseridas no processo de expansão das commodities de exportação, no bioma amazônico do Maranhão, percebe-se oportunidades subaproveitadas, neste sentido.

Opostamente, onde vetores de desenvolvimento coordenados pelas forças de mercado (dinamizadas pelo apoio de créditos e políticas oficiais), atuam de forma livre, o sucesso econômico pode ser medido pela degradação/contaminação do solo e das águas, bem como pela concentração de poder e capacidade de influência política subordinada a interesses incompatíveis com a noção de soberania nacional.

Dentre os vetores independentes mais relevantes, nas duas regiões podem ser destacadas empresas de caráter monopolista, como a Cia Vale do Rio Doce e a Suzano Papéis e Celulose é uma espécie informal de oligopólio decorrente de articulações associadas à expansão das lavouras de soja, milho e cana de açúcar, notadamente (mas não apenas) na região do Matopiba.

Por suas características, estas atividades se chocam com valores e com a missão do Programa Nacional de Reforma Agrária. Atuando em sentido oposto àquelas determinantes, o PNRA busca a consolidação e o sucesso de unidades produtivas de pequeno porte estabelecidas em áreas reformadas subtraídas ao mercado de terras. Trata-se, em essência, de opção entre práticas que atendem e complementam ou ofendem preceitos constitucionais associados à função social da Terra (CF, art.186).

As famílias assentadas dependem, para sua subsistência, da adoção de práticas amigáveis ao meio ambiente, pelo que se mostram compatíveis com compromissos de proteção ambiental incorporados às recentes manifestações do presidente da república, em conchaves

internacionais. Ademais, ao fortalecer aquelas unidades familiares, ao mesmo tempo em que se subtrai do mercado de terras áreas físicas cobiçadas pela matriz hegemônica do agronegócio, assegura-se condições de desenvolvimento e dignidade a vasto contingente populacional.

No caso especial dos assentamentos, as famílias vivenciam disputa desigual agravada por políticas públicas que na prática ampliam obstáculos a seu desejo/vocação de produzir alimentos. Em se mantendo esta situação, a atração por ela exercida expandirá tendências de arrendamento em terras do INCRA, invertendo na prática a concentração de lotes e a direção da reforma agrária. O mesmo processo, ao induzir, pela cooptação, adesão de lideranças locais às pressões de mercado, altera e corrompe valores culturais. Com isso, amplia-se o leque e a aceitação de crimes ambientais e outros processos observados ao sabor de reprimarização colonizada de nossa economia (Delgado e Leite, 2022).

A avaliação de assentamentos de reforma agrária identificados como referências de sucesso, aqui exposta, indica que naqueles espaços se expressam (à revelia da falta de estímulos) capacidades de resistência às pressões negativas anteriormente expostas, permitindo reafirmar o potencial da reforma agrária em diferentes dimensões (aqui, com ênfase para o combate à fome e à degradação do Bioma Amazônico).

Entretanto e apesar disso, afirma-se que, mantida a assimetria das políticas públicas orientadas ao rural, e independentemente dos discursos bem intencionados, essa possibilidade tende a se perder.

6. Perspectivas

Os assentamentos de reforma agrária estabelecidos no Bioma Amazônico do Maranhão se colocam como oportunidade para agilização de atendimento, por parte do governo federal, às políticas estruturantes de seu projeto de recuperação nacional. Notadamente no que diz respeito à superação da fome e sua conjunção com o enfrentamento da crise climática, destacam-se oportunidades emergentes em escalas nacional e internacional.

Recentes movimentações de ordem política e econômica inerentes à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a ocorrer em Belém do Pará no ano 2025²⁷ são bastante ilustrativas.

Considere-se, por exemplo, a Carta de Belém e notícias veiculadas a partir dali, sugerindo a dimensão internacional de políticas regionais desenvolvidas no bioma amazônico. “ Reunidos na 1ª Assembleia Geral dos Governadores da Amazônia Legal, realizada na sexta-feira (16/6/23), os comandantes dos Executivos estaduais têm como objetivo não só resolver seus problemas comuns, mas também aumentar a presença em eventos internacionais que se aproximam, principalmente a Conferência do Clima de 2025, que será realizada no Brasil”²⁸. Trata-se de oportunidade para captação de recursos externos com vistas a grandes acordos destinados ao enfrentamento de ameaças urgentes, explicitadas pelo prof Luiz Marques em recente publicação intitulada O Decênio Decisivo²⁹.

Portanto, se faz evidente a importância de instrumentos que associam o desenvolvimento local à preservação ambiental daqueles territórios. Neste sentido, a agricultura

²⁷<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/26/cop-30-sera-realizada-no-para-confirma-governo.ghtml>

²⁸<https://oeco.org.br/noticias/governadores-da-amazonia-se-apressam-para-garantir-bons-resultados-ambientais-na-cop-de-belem/>

²⁹<https://outraspalavras.net/outrasmidias/crise-climatica-o-decenio-decisivo-e-o-papel-do-brasil/>

familiar e os assentamentos de reforma agrária em especial, se colocam como oportunidade para oferecimento de resultados e captação de recursos a serem investidos naquele território, de forma associada às lutas contra o aquecimento global.

As mídias relevantes sustentam, de maneira clara e através de políticos de expressão regional e nacional, que “Os governos nacionais e subnacionais Pan-Amazônicos, em especial os Governos Federal e estaduais da Amazônia Legal brasileira, agora têm local e data para apresentar ao mundo os resultados de suas políticas públicas e ações para a região. O anúncio da escolha de Belém/PA como anfitriã da COP-30 pela ONU nos abre uma janela de oportunidades que se encerrará em dezembro de 2025. É neste sentido que pactuamos a colaboração mútua e pré-competitiva, a fim de que possamos construir e compartilhar soluções para os desafios comuns”(<https://oeco.org.br/noticias/governadores-da-amazonia-se-apressam-para-garantir-bons-resultados-ambientais-na-cop-de-belem/>).

Com esta perspectiva, entende-se que os resultados aqui relatados podem servir de suporte/orientação às políticas que, estimulando sua expansão e em oposição ao agronegócio hegemônico, reunirão aos sucessos da política de reforma agrária no Maranhão a imagem de defesa do Bioma Amazônico.

8. Recomendações

Neste item, elencamos de forma simplificada, sem ordenamento de qualquer natureza, propostas para fortalecimento dos assentamentos de reforma agrária no Maranhão, com ênfase àqueles estabelecidos no bioma Amazônico, objetivando ampliar sua possibilidade contributiva aos programas de governo, notadamente no que respeita à soberania alimentar e proteção ambiental ecossistêmica.

São elas:

- 1 – Implantação de serviços de assistência técnica orientada ao fortalecimento de matrizes produtivas de base agroecológica
- 2 - Fortalecimento de articulações com serviços de formação e pesquisa privilegiando tecnologias e práticas de base agroecológica
- 3 – Dinamização e fortalecimento de agroindústrias familiares, priorizando cadeias produtivas do leite, mel, carnes, pescados, arroz, farinhas e produtos de coleta/extrativismo, como o babaçu, bacaba, ariticum e outras frutas do bioma
- 4 – Estímulo a sistemas de produção em agroflorestas
- 5 – Atribuição de prioridade à garantia de alimentação e envolvimento familiar com atividades produtivas relacionadas à preservação ambiental e não direcionadas ao mercado. Destacam-se aqui atividades desenvolvidas pelas mulheres e crianças, geradores de itens como pomares, quintais domésticos, e criações de pequenos animais, entre outros
- 6 – Implantação de políticas de suporte a acesso a mercados institucionais, com destaque para PAA, e PNAE, incorporando os assentamentos do bioma a amplo programa nacional de soberania e segurança alimentar
- 7 - Apoio a atividades organizacionais relacionadas ao Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MQICB), viabilizando extensão de seus produtos a consumidores de outras regiões do país através da rede de Armazéns do Campo e da Conab
- 8 – Estímulo a pequenos abatedouros e à implantação de sistemas de criação em Pastoreio Racional Voisin.

9 – Definição de zoneamento econômico e agroecológico, com priorização de práticas e recuperação de déficit em termos de infraestruturas sociais e produtivas nas áreas reformadas.

10 – Incorporação dos assentamentos de reforma agrária em práticas orientadas à recuperação de solos degradados

11 – Fortalecimento de políticas de florestamento com aporte de recursos e expansão de projeto do MST, que promete o cultivo de 100 milhões de árvores.

12 – Alinhamento dos objetivos da reforma agrária à oportunidades não conflitantes de associação com outros vetores de desenvolvimento. Notadamente, associações com a Vale do Rio Doce e a Suzano, buscando apoio à cursos de formação e à estruturação de mercados para fornecimento de produtos da agricultura familiar

13 - Estabelecimento de critérios para avaliação de sucesso dos assentamentos, condicionando à expectativa de resultado às diferenciações impostas pelas características das regiões onde se inserem. Isto implica em definir referências de sucesso regional adotando métrica que estabeleça ranking de performance considerando múltiplos critérios. A geração de escores finais, nesta perspectiva multidimensional, deve superar mecanismos de agregação linear envolvendo valorações subjetivas (pesos relativos, atribuídos às variáveis e descritores) conforme adotado em SPAROVECK, 2003. Recomenda-se adoção de metodologias que derivem os pesos dos fatores a partir de resultados observados/ dependentes de decisões dos gestores (conforme Melgarejo, 2020), e métricas de agregação que impeçam completa substituíbilidade dos fatores (a ausência de acesso à água não pode ser compensada pela proximidade aos mercados, por exemplo), conforme sugerido por Melgarejo (2000) e Oliveira (2010). Estes autores discutem sucesso em assentamentos adotando critérios de agregações orientados por princípios de médias geométricas ou harmônicas (que impedem elevação de escores diante da ausência completa de qualquer fator restritivo).

9. Limitações a destacar

Por fim, há algumas limitações a destacar-se nestas notas. São elas:

1. Informações limitadas a escassas visitas a campo, gerando imprecisões e risco de generalizações indevidas
2. Impossibilidade de utilizar dados dos sistemas SIPRA e outras bases do INCRA, por sua incompatibilidade e não agregabilidade. Ausência de quantificações que permitam avaliações estatísticas e econométricas, obrigando a adoção de bases qualitativas a partir de informantes selecionados
3. Necessidade de afinar o sistema de avaliação, em regionalização que considere zoneamento econômico e de base agroecológica cruzado com os principais vetores econômicos, bem como levando em conta sistema viário e pólos de atração regional.
4. Necessidade de identificação das oportunidades relacionadas a projetos nacionais e internacionais orientados ao enfrentamento do aquecimento global.

Referências

AFONSO de PAULA, R. Z.; CASTRO, J.C., FERREIRA MATOS, J.V. e CORREA DA SILVA, L.e. Desenvolvimento Rural em Assentamentos de Reforma Agrária no Maranhão: o caso do Terra Bela. Texto para Discussão do ERA. Nº20, V.12, Nov 2022, 80 p. Il.

ARAÚJO, Francisco Elias de. DESAFIOS DA REFORMA AGRÁRIA, NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO DEPENDENTE NO ESTADO DO MARANHÃO: UM ESTUDO DE CASO DA MICRORREGIÃO DE CHAPADINHA. Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação da universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do grau de mestre em Agroecossistemas. Florianópolis, 2015. 160 p. Il. Não inserida em base digital.

BRASIL. Prêmio Mulheres Rurais que produzem o Brasil sustentável. Secretaria de políticas para as mulheres. Brasília. Presidência da República, 2014. 304 p. Il. <https://acervo.enap.gov.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52220>

CARNEIRO, Jonatha Farias, CARNEIRO, Marcelo Sampaio; LIMA NETO Evaristo José de. O desenvolvimento da agricultura familiar e sua inserção na cadeia produtiva do leite na região de Imperatriz: principais características e desafios socioeconômicos Agricultura Familiar: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento • Belém • v.14 , nº1 • p. 75-100 • jan-jun 2020. <https://periodicos.ufpa.br/index.php/agriculturafamiliar/article/download/7853/6279>

COLIGAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (Partido dos Trabalhadores (PT) Partido Socialista Brasileiro (PSB) Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Partido Verde (PV) Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Rede Sustentabilidade (REDE) Solidariedade (SOL) Avante (AVT) Agir (AGR)- DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO BRASIL LULA ALCKMIN 2023-2026 COLIGAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA , Agosto 2022. <https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/280001607829/pje-3b1196fd-Proposta%20de%20governo.pdf>

COOPERVID – Cooperativa de Produção Agropecuária dos Produtores da Microrregião da Baixada Maranhense. Plano de investimentos de empreendimento solidário para os Assentamentos Diamante negro/Jutay, Flor do Vale, Vila Esperança e Raposa, da baixada Maranhense –112 p., não indexado a base digital.

DELGADO, Guilherme Costa. QUESTÃO AGRÁRIA E CAPITAL FINANCEIRO NA AGRICULTURA BRASILEIRA. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, Dossiê “Conjuntura no Brasil: retrocessos sociais e ações de resistência”, n. 42, v. 4, p. 286-305, mês dez, 2020. ISSN: 2176-5774 286. <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/download/7765/5872/30175>

DELGADO, Guilherme Costa e LEITE, Sérgio Pereira. O agro é tudo? Pacto do agronegócio e reprimarização da economia —. Revista Rosa, vol 6. São Paulo/SP. Brasil, 2022. Revistarosa.com, issn 2764-1333. Disponível em <https://revistarosa.com/6/brasil200/agro-e-tudo>

DEMBOSKI, Pedro. Práticas agroecológicas em assentamentos do MST no Maranhão. Monografia. Programa de graduação em Ciências Agrárias e Agronomia. UFPA, 2008. 89 páginas, não indexado à base digital.

DEMBOSKI, Pedro & MELLO, Andrea Hentz. Mecanização Agrícola e Agroecologia no assentamento Vila Diamante em Igarapé do Meio – MA. Il. Não paginado, não indexado à base digital

GLIESSMAN, S.F. Agroecologia: processos ecológicos em Agricultura Sustentável. 2ª Ed. UFRGS, Porto Alegre, 2001. 653 p.

EMBRAPA - Guia Prático - Manejo do arroz de sequeiro favorecido. 2018. Disponível em GuiaManejodoarrozdeaqueirofavorecido.pdf <https://www.rephe.net/n%C3%BAmeros-especiais>

LEMOS de FREITAS, C. A. LABRE; SILVA, D.C.; RODRIGUES, H.H. e COSTA SILVA, .T. Caracterização e análise dos entraves da atividade apícola maranhense. Open Science Research. Editora científica digital. vol 10 ano 2023 p.1337-135. <https://www.editoracientifica.com.br/artigos/caracterizacao-e-analise-dos-entraves-da-atividade-apicola-maranhense>

MEDINA, Julio Cesar Bravo. AGROECOLOGIA E MST NO MARANHÃO: PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA CRISTINA ALVES – DIFICULDADES E PERSPECTIVAS. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Agroecologia do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Estadual do Maranhão, para obtenção do título de Mestre em Agroecologia. 2014. 84 p. Il. <https://repositorio.uema.br/bitstream/123456789/450/1/JULIO%20CESAR%20BRAVO%20MEDINA.pdf>

MELGAREJO, L. Desempenho, eficiência multidimensional e previsão de possibilidade de sucesso em assentamentos de reforma agrária, no Rio Grande do Sul. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/79347177399.pdf>

MELGAREJO, L.; LEITE, A. Z. Apontamentos gerais sobre agronegócio e zoonose no Brasil. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Edição Especial – Agronegócio em tempos de Colapso Planetário: abordagens críticas. v. 57, p. 160-174, 2021. Doi:10.5380/dma.v56i0.76522. e-ISSN 2176-9109. <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/76522>

MELGAREJO, Leonardo ; ALDRIGHI, César Fernando Schiavon & LEITE, Acácio Zuniga - A MÉDIA BURRA: QUANDO A SUBESTIMAÇÃO DO REAL E EXIGÊNCIAS IRREALISTAS MACULAM A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL. RP3 -Revista de Pesquisa em Políticas Públicas. 2020, P62-81. ISSN: 2317-921X ; DOI: 10.18829/2104 https://www.researchgate.net/publication/346931270_A_media_burra_quando_a_subestimacao_do_real_e_exigencias_irrealistas_maculam_a_reforma_agraria_no_Brasil

OLIVEIRA, Cledeuza Maria Bezerra. “Sou filha de quebradeiras de coco. Afredo Wagner Berno de Almeida (Ed.). Rio de Janeiro, casa 8, 2017. 156 p. il. ISBN978-85-99274-54-5

OLIVEIRA, Augusto de Andrade. Critérios de avaliação de qualidade e a consolidação de assentamentos de reforma agrária no Brasil : a experiência do “Programa de Consolidação e Emancipação (auto-suficiência) de assentamentos resultantes de reforma agrária – PAC” / Augusto de Andrade Oliveira. – Porto Alegre, 2010. 423 f. : il. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/66/browse?type=author&value=Oliveira%2C+Augusto+de+Andrade>

OLIVEIRA, Leticia Costa et al.. Saiu o “dinheiro do coco”? O acesso à Política de Garantia dos Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-BIO) pelas quebradeiras de coco babaçu. Belém; INEAF, Comissão da PGPM-Bio no Médio Mearim. 2021, 80 p. Il. ISBN 9786589473015

PITTA, Fábio T.; CERDAS, Gerardo e MENDONÇA, Maria Luisa. Imobiliárias agrícolas transnacionais e a especulação com terras na região do MATOPIBA. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos - www.social.org.br. Editora Outras Expressões, 2018. 64 p.il. ISBN: 978-85-9482-021-1. disponível em <https://www.social.org.br/files/pdf/matopiba.pdf>)

OLIVEIRA, A. B., PEREIRA, A. M., & Araújo, J. A. V. de . (2021). Da fronteira agrícola aos territórios do agronegócio florestal: avanços da silvicultura de eucalipto sobre a agricultura familiar nos municípios de Imperatriz e Cidelândia, Maranhão, Brasil. *GeoTextos*, 17(2). <https://doi.org/10.9771/geo.v17i2.46449>. <https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/46449>

RIBEIRO, Laudelina Alves & LIMA, Jandir Ferrera de. CENTRALIDADE E DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS NA REGIÃO DO MATOPIBA NO BRASIL . BVRU, Goiânia, 2021. 19p. DOI 10.18224/baru.v8i1.9106.

PEREIRA Caroline Nascimento; PORCIONATO, Gabriela Lanza; CASTRO, Cesar Nunes de. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO DO MATOPIBA. IPEA - boletim regional, urbano e ambiental | 18 | jan.-jun. 2018 . il. P. 47-89. https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/180618_brua_18_ensaio04.pdf

RMERA (Rede de Mulheres Empreendedoras Rurais da Amazônia). Sistematização das Experiências Agroecológicas de Mulheres na Amazônia. Belem, RMERA, 2013. 122 p.

SANTOS, M.& GLASS, V. Atlas do Agronegócio: fatos e números sobre as corporações que controlam o que comemos. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018. Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/atlas_agro_final_06-09.pdf

SAUER, S. ; BALESTRO, M.V.Agroecologia e os desafios da transição agroecológica. São Paulo, SP. Expressão Popular, 2009. 325

SPAROVECK, Gerd – A Qualidade dos Assentamentos da Reforma Agrária Brasileira. São Paulo, Paginas & Letras, Ed.Gráfica, 2003.204 p. il. ISBN 85-86508-26-8 <https://repositorio.usp.br/item/001292437>

von der WEID, Jean Marc, julho de 2023. OPÇÃO PREFERENCIAL PELO AGRONEGÓCIO? Geração 68, Artigos. Junho 2023. <https://68naluta.wordpress.com/2023/06/26/opcao-preferencial-pelo-agronegocio/>

von der WEID, Jean Marc, julho de 2023. PLANO DE SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR: REPETINDO ERROS. Geração 68, Artigos. Julho 2023. <https://68naluta.wordpress.com/2023/07/10/plano-de-safra-da-agricultura-familiar-repetindo-erros/>